

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

TURKIY DAVLATLARDAGI ILMIIY-TEXNIK TARAQQIYOTGA GLOBALLASHUV JARAYONINING TA'SIRI

ALIYEV NOZIMJON NURULLAJON O'G'LI

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Zamonaviy ilmiy-texnik taraqqiyotda globallashuv jarayonlarining ta'siri kechayotgan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarda o'z aksini topmoqda. Ushbu maqolada ilmiy-texnik taraqqiyot va globallashuv omillari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining fan sohasida ochib bergan imkoniyatlari, shuningdek, xalqaro ilmiy hamkorlikning ahamiyati atroflicha tahlil qilinadi. Maqolada fan va texnologiya rivojining qadimiy ildizlari bilan bugungi kunda sun'iy intellekt, raqamli iqtisodiyot va texnologik klasterlar asosida shakllanayotgan taraqqiyot zanjiri o'rtasidagi uzviy aloqalarga urg'u berilgan.

Аннотация: Влияние процессов глобализации на современный научно-технический прогресс отражается в происходящих экономических, социальных и культурных изменениях. В данной статье подробно анализируется взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и факторами глобализации, возможности, открываемые информационно-коммуникационными технологиями в области науки, а также значение международного научного сотрудничества. В статье подчеркивается неразрывная связь между древними истоками развития науки и технологий и цепочкой прогресса, которая сегодня формируется на основе искусственного интеллекта, цифровой экономики и технологических кластеров.

Abstract: The impact of globalization processes on contemporary scientific and technological progress is reflected in ongoing economic, social, and cultural changes. This article provides a detailed analysis of the relationship between scientific and technological advancement and factors of globalization, the opportunities opened up by information and communication technologies in the scientific field, and the significance of international scientific collaboration. The article emphasizes the inextricable link between the ancient origins of scientific and technological development and the chain of progress that is currently taking shape based on artificial intelligence, the digital economy, and technological clusters.

Kalit so'zlar: globallashuv, ilmiy-texnik taraqqiyot, innovatsiya, raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, ekologik barqarorlik, axborot texnologiyalari, xalqaro integratsiya, gen injeneriyasi, texnologik klaster, barqaror rivojlanish.

Ключевые слова: глобализация, научно-технический прогресс, инновации, цифровая экономика, искусственный интеллект, экологическая устойчивость, информационные технологии, международная интеграция, геновая инженерия, технологический кластер, устойчивое развитие.

Keywords: globalization, scientific and technological progress, innovation, digital economy, artificial intelligence, ecological sustainability, information technologies, international integration, genetic engineering, technological cluster, sustainable development.

KIRISH: Zamonaviy dunyoda ilmiy-texnik taraqqiyotni globallashuv jarayonlaridan ajratib ko'rish mumkin emas. Chunki fan va texnologiya taraqqiyotida ro'y bergan har qanday o'zgarish, ixtiro yoki innovatsiya butunjahon miqyosida axborot almashinuvi orqali jadallashib, jamiyatlar o'rtasida hamkorlik rishtalari kuchayishiga xizmat qiladi. Globallashuv tushunchasi esa nafaqat iqtisodiy, balki madaniy, ilmiy, texnologik, axborot-kommunikatsiya hamkorligini ham qamrab oladi. Ushbu maqolada zamonaviy ilmiy-texnik taraqqiyotda globallashuv jarayonlarining ta'siri, asosiy xususiyatlari, maqsad va vazifalari, shuningdek, o'zbek va jahon olimlarining bu borada bildirgan fikrlari tahlil qilinadi.

Globallashuv deb, jahonda siyosiy, iqtisodiy, madaniy, axborot-kommunikatsiya hamkorligi va birlashuv jarayonlarining kechishiga aytiladi. Zamonaviy dunyoda bu tushuncha nafaqat siyosiy-iqtisodiy miqyosni, balki ilmiy-texnik taraqqiyotini belgilab beradigan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Jahon davlatlari fan va texnologiya sohasidagi kashfiyotlar, yangiliklar, innovatsiyalarni tezkorlik bilan bir-birlari bilan baham ko'rish orqali texnologik

modernizatsiya va interaktiv hamkorlik uchun zamin yaratadi. O‘zbek olimi K.X.Xonazarov globallashuvni butun dunyoni qamrab olgan obyektiv jarayon sifatida talqin etadi. Uning fikricha, globallashuv insoniyat, sivilizatsiya, mintaqalar va xalqlar o‘rtasidagi bog‘liqliklar kengayishining tabiiy va qonuniy natijasidir. Bu jarayon sur‘atlarini tezlashtirish yoki pasaytirish mumkin, lekin uni to‘xtatib bo‘lmaydi. K.X. Xonazarov globallashuvga quyidagicha ta’rif beradi: “Globallashuv - jahon taraqqiyotida sifat jihatdan yangi bosqich. U ishlab chiqarish kuchlari, fan va texnika taraqqiyotining natijasi va jamiyat yangi ko‘rsatkichlarga asoslangan taraqqiyotining boshlanishi” [1; 6]. Globallashuv ilmiy-texnik taraqqiyotga ikkala tomonlama ta’sir ko‘rsatadi: bir tomondan, ilmiy taraqqiyot global masalalarni (ekologiya, axborot xavfsizligi, energetika kamchiligi, iqlim o‘zgarishi va h.k.) hal etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega; ikkinchi tomondan, globallashuv jarayonlari ilmiy islohotlardan tezroq bahramand bo‘lish, dunyo miqyosida interaktiv aloqalar hisobiga innovatsiyalarni jadallashtirish imkonini beradi. Jahon ilmiy-texnik hamkorligi internatsionalizatsiya jarayonlarini kuchaytirib, yangi texnologiyalarni barcha hududlarga tarqalishiga turtki beradi.

Zamonaviy dunyoda innovatsion g‘oyalar iqtisodiyotni rivojlantiruvchi asosiy drayver sifatida e’tirof etilmoqda. Jahon iqtisodiyotida ilmiy-texnik taraqqiyot necha asrlar davomida iqtisodiy o‘rishni tezlashtirish mexanizmlarini yaratgan bo‘lsa, bugungi kunda globallashuv orqali bu jarayonlar yanada jadallashdi. Masalan, sanoatlashuv davrida Yevropa davlatlarida ilmiy kashfiyotlar sanoat ishlab chiqarishi bilan bir vaqtda yuzaga chiqib, jamiyat taraqqiyotini tubdan o‘zgartirgan bo‘lsa, hozirgi paytda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) transmilliy korporatsiyalar yordamida butun jahonda tarqalmoqda. Jahon iqtisodchisi Pol Krugman ta’kidlaganidek, globallashuv jarayonida texnologiyalar integratsiyasi va raqobat yakdil ko‘rinish kasb etishi tufayli, xorijiy sarmoyalar, transmilliy kompaniyalar va ilmiy parklar orqali ilmiy-tadqiqot loyihalari jahon davlatlariga keng tarqaladi [2; 47]. Bu esa iqtisodiyotda ilmiy bilimlarning “ko‘paytiruvchi” roli ko‘proq namoyon bo‘lishiga sabab bo‘ladi. O‘zbekistonlik iqtisodchi O.Tursunov esa bu jarayonni shunday izohlaydi: “Globallashuv sharoitida ilmiy-texnika sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar milliy iqtisodiyotni, ayniqsa innovatsion sektorni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Lekin bu uchun ilmiy merosga tayanib, lokal muammolarni hal etish bilan bir qatorda, jahon tajribasidan ham faol foydalanish zarur” [3; 85].

Shunday qilib, ilmiy-texnik taraqqiyot jahon iqtisodiyoti taraqqiyoti bilan chambarchas bog‘liqdir. Globallashuv jarayonlari ushbu bog‘liqlikni yanada chuqurlashtirib, dunyo davlatlari o‘rtasida bir-biriga bog‘liq iqtisodiy-ilmiy munosabatlar sistemasini yaratadi.

Innovatsiya tushunchasi zamonaviy ilmiy-texnik taraqqiyotda markaziy ahamiyat kasb etadi. Innovatsiya — bu ilmiy yutuqlar asosida yaratilgan yangilik, texnologiya yoki jarayon bo‘lib, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy hayotni yaxshilashga xizmat qiladi. Globallashuv paytida innovatsiyalar jahon davlatlari o‘rtasida tekin (yoki nisbatan arzon) axborot almashinuvi natijasida tezkorlik bilan tarqaladi. Masalan, AKT sohasida yaratilgan har qanday yangilik bir necha daqiqalar yoki soatlar ichida butun jahon bozorlarida paydo bo‘lmoqda. Bu, o‘z navbatida, raqamli iqtisodiyotni shiddat bilan rivojlantirib, axborot mahsulotlari, elektron savdo, virtual xizmatlar bozorini shakllantirdi. Tadqiqotchisi Klaus Shvab “To‘rtinchi sanoat inqilobi” deb nom olgan jarayonda insoniyatda yangi texnologiyalar, xususan sun‘iy ong, blokcheyn, internet ashyolari kabi asl yangiliklar hayotimizga joriy bo‘lishiga e’tibor qaratadi [4; 14].

Globallashuvni yuzaga keltiradigan eng asosiy vositalardan biri — bu global axborot tarmoqlaridir. Internet tarmog‘i, sun‘iy yo‘ldosh aloqasi, raqamli ma’lumotlar bazasi, xalqaro elektron kutubxonalar ilmiy-tadqiqot muassasalari, olimlar hamda talabalar o‘rtasida doimiy

hamkorlik shart-sharoitini yaratdi. Hozirda har qanday ilmiy maqola yoki yangi ixtiro qisqa fursat ichida butun dunyoda ommalashishi, muhokama etilishi va rivojlantirilishi mumkin.

Jumladan, Garvard Universiteti professorlaridan biri Stiven Pinker ta'kidlaydiki, Internet tarmog'i odamlarda bilim olish imkoniyatini cheklanmagan darajaga olib chiqdi [5; 46]. Ilgari bir ilmiy ishni topib o'qish uchun kutubxonalarda uzoq vaqt sarflanar edi, hozir esa taxminan bir necha daqiqa ichida internet orqali jahon bozorida mavjud ilmiy manbalardan foydalanish mumkin. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda AKT sohasi jadallik bilan rivojlanib, ilm-fanga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalarida elektron kutubxonalar, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari rivojlanmoqda. Bunday qulayliklar ilmiy yutuqlarni tezkor tarqalishi, xalqaro konferensiyalarga virtual tarzda qatnashish imkoniyati bilan fan taraqqiyotini yanada jadallashtiradi. Globallashuv jarayonida ilmiy kooperatsiya, xalqaro loyihalar va tadqiqotlar ahamiyati tobora oshib bormoqda. Ilmiy hamkorlik doirasida aksar davlatlar o'rtasida ilmiy-tadqiqot tizimlari, texnologik parklar, startaplar markazlari tashkil etiladi. Bunday hamkorlik transmilliy kompaniyalar uchun ham qulay sharoit yaratib, ilmiy mahsulotlar ishlab chiqarish, ularni jahon bozoriga olib chiqish, ilm-fan yutuqlarini tijoratlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, Yevropadagi CERN loyihasi (Yevropa Yadro Tadqiqotlari Markazi) ko'plab davlatlar olimlarining hamkorlikdagi ilmiy-tadqiqot loyihasi sifatida e'tirof etilgan. O'zbekistonda ham ilmiy institutlar va oliy ta'lim muassasalari xalqaro grantlar asosida Yevropa, Osiyo, Amerika oliygohlari va ilmiy markazlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bu ilmiy hamkorlik jarayonlari mahsuldor innovatsiyalar, yangi ixtirolar, iqtisodiy rivojlanish uchun texnologik asos yaratishi mumkin.

NATIJALAR:Zamonaviy globallashuv jarayonlarida ilmiy kadrlarni xalqaro me'yorlar asosida tayyorlash ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Jahon miqyosida tajriba almashinuvi, ilmiy stajirovkalar, akademik mobillik kabi jarayonlar fan sohasida salohiyatli mutaxassislar, olimlar, ilmiy xodimlar yetishib chiqishiga turtki bo'ladi. Tomas Kun "Ilmiy inqiloblar strukturasi" nomli mashhur asarida ilmiy hamjamiyat tomonidan qabul qilingan paradigmalarda qanday qilib tarixiy jarayonda almashtirilishi va yangi tushunchalar ilmiy dunyoqarashni shakllantirishi haqida so'z yuritadi. Shubhasiz, bugungi kundagi globallashuv jarayonlari tomonidan shakllantirilayotgan ilmiy hamjamiyatda paradigmalarda oqimi tezkor almashib, bir davlatda paydo bo'lgan ilmiy g'oya tezda boshqa mintaqalarda ham e'tirof etilishi yoki rad etilishi mumkin.

Zamonaviy ilmiy-texnik taraqqiyot jamiyat hayotiga katta qulayliklar olib kelishi barobarida, bir qator mafkuraviy, ma'naviy muammolar ham tug'diradi. Internet vositasida har qanday axborot (ilmiy yoki noilmiy) juda tez tarqalishi natijasida soxta axborot, yolg'on ma'lumotlar, manipulyatsiya kabi tushunchalar ham keng yoyilmoqda. O'zbek faylasufi U.Saidov globallashuvni quyidagicha tasavvur etadi: "... bugungi kunda globallashuvga millat va davlat chegaralarini inkor etuvchi "jahon jamiyati"ni shakllantirayotgan insoniyat hayotidagi obyektiv hamda tabiiy jarayon, deya ta'rif berish mumkin" [6; 9]. Shuningdek, ilmiy taraqqiyot etikasi ham muhimdir. Tibbiy texnologiyalar, gen injeneriyasi, sun'iy ong sohalaridagi yutuqlar axloqiy va huquqiy qarama-qarshiliklarga olib kelishi mumkin. Globallashuv jarayonida bu kabi masalalar xalqaro ilmiy hamjamiyat tomonidan birgalikda tartibga solinishi lozim.

Globallashuv bilan chambarchas bog'liq yana bir muhim masala — ekologik barqarorlikdir. Ilmiy-texnik taraqqiyot, sanoatlashuv, texnologiyalardan noorin foydalanish tabiat resurslari tugashi, iqlim o'zgarishi, tabiiy muhit ifloslanishi kabi global darajadagi muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Jahon olimlaridan Jeyms Lavlok Yer sayyorasini bir butun tizim sifatida ko'rib chiqib, unda inson amallari geofizik jarayonlarga qanday ta'sir qilishini ko'rsatib beradi [7; 12]. Zamonaviy globallashuv sharoitida bu kabi ekofalsafiy yondashuvlar ko'proq ilmiy doiralarga kirib kelib, ilmiy-tadqiqot loyihalarni ekologik barqarorlik tamoyillariga moslashtirish muhim vazifa sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekistonda ham zamonaviy ilmiy-texnik taraqqiyot ekologik tahdidlarni kamaytirish maqsadida "yashil texnologiyalar"ni joriy etish, qayta tiklanadigan energiya manbalari, suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu jarayonlar globallashuv orqali chet el hamkorlari bilan birgalikda amalga oshiriluvchi mintaqaviy loyihalarda ham namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda ilmiy-texnik taraqqotni samarali boshqarish, unga strategik yondashuv muhim ahamiyatga ega. Globallashuv jarayonida davlatlar ilmiy siyosatni kelgindi usullar bilan emas, balki mukammal reja va dasturlar asosida amalga oshirishni maqsad qilishlari zarur. Shu maqsadda ko'plab davlatlar innovatsion klasterlar, texnoparklar, startup akseleratorlari va inkubatorlar tashkil etmoqda. O'zbekistonda ilmiy-texnik taraqqiyotni strategik boshqarish qilishda "Innovatsion rivojlanish strategiyasi" ishlab chiqilgan bo'lib, uning maqsadi jahon ilmiy tajribasini lokallashtirib, mahalliy innovatsiya muhitini shakllantirishdan iboratdir. Ilmiy doiralar, xususiy sektor va davlat idoralari o'rtasidagi uchburchak hamkorlik modeli innovatsiyalar samaradorligini oshirishi mumkin.

Zamonaviy globallashuv jarayonida ilmiy-texnik taraqqiyot kelajakda bir necha yo'nalishda rivojlanishi taxmin qilinmoqda:

Sun'iy ong: Tibbiyot, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish, transport, xulosa chiqarish, ma'lumotlar tahlili kabi sohalarda qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtiradi.

Kvant texnologiyalari: Kompyuterlar, axborot xavfsizligi, raqamli algoritmlar taraqqiyotida yangi pog'onani ta'minlaydi.

Biotexnologiyalar: Gen injeneriyasi, biotibbiyot, oziq-ovqat sanoatida yangi kashfiyotlar qilish imkoniyatini beradi.

Kosmik tadqiqotlar: Jahon davlatlari o'rtasida kosmosni birgalikda tadqiq qilish, ilmiy stansiyalarni tashkil etish sari intilish, Quyosh sistemasidagi resurslardan foydalanish masalasi.

Yashil texnologiyalar: Ekologik barqarorlikni ta'minlash, iqlim o'zgarishi muammolarini hal etish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish.

Bu sohalarda ro'y beradigan kashfiyotlar insoniyat taraqqiyotiga yangi bosqichni olib keladi. Lekin globallashuv jarayonida ilmiy-texnik taraqqiyot barqaror, adolatli va etik me'yorlarga mos bo'lishi kerak. Aks holda texnologik tafovut davlatlar o'rtasida yangi muammolar keltirib chiqarishi mumkin.

XULOSA: Zamonaviy ilmiy-texnik taraqqiyotda globallashuv jarayonlarining ta'siri butunjahon miqyosida turli ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda. Birinchidan, ilmiy-an'anaviy usullar o'rini tezkor axborot almashinuviga asoslangan zamonaviy innovatsion yondashuvlar egallamoqda. Ikkinchidan, global iqtisodiyotda ilmiy hamkorlik, transmilliy loyihalar, texnologik transfer hamda axborot tarmoqlari orqali raqobat kuchaytirdi. Uchinchidan, ekologik, axloqiy va huquqiy muammolar ham yuzaga kelib, ilmiy javobgarlik va etik standartlar muhim ahamiyat kasb eta boshladi.

O'zbekiston misolida globallashuv jarayonlarining ilmiy-texnik taraqqiyotdagi ta'siri shundan iboratki, davlat siyosatining innovatsion yo'nalishi, xorijiy ilmiy markazlar bilan hamkorlik, xalqaro grantlar asosida ilmiy loyihalarni qo'llab-quvvatlash muhiti yaratilayotir. Milliy ilm-fan asosida chet el texnologiyalarini lokallashtirish, mutaxassislar tayyorlash va ilmiy mahsulotlarni jahon bozoriga olib chiqish jarayonlari ham yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

REFERENCES:

1. Ханазаров К.Х. К проблеме философии языка.-Тошкент: Узбекистан, 2007. – С.6.
2. Krugman Paul. International Economics: Theory and Policy. – Pearson Education, 2015. – P. 47.
3. Tursunov O. Globallashuv sharoitida innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish omillari. – Iqtisodiyot nshriyoti, 2019. – B. 85.
4. Schwab Klaus. The Fourth Industrial Revolution. – Crown Business, 2017. – B. 14.
5. Pinker Steven. Enlightenment Now. – Viking Press, 2018. – B. 46.
6. Саидов У. Глобаллашув ва маданиятлараро мулоқот. – Тошкент: Академия, 2008. – Б.9.
7. Lovelock James. Gaia: A New Look at Life on Earth. – Oxford University Press, 2009. – P. 12.
8. N.N. Aliyev. Ilmiy-texnik taraqqiyot tushunchasi va uning ijtimoiy-falsafiy tahlili. NamDU ilmiy axborotnomasi. – Namangan. 2024. - № 12. – B. 304-308. (09.00.00; №16).
9. N.N. Aliyev. Fan-texnika taraqqiyotining ijtimoiy-ma’naviy muhitga ta’siri. O‘zMU xabarlar. – Toshkent. 2025. - № 1/1. – B. 39-41. (09.00.00; №5).
10. N.N. Aliyev. Yangi davr falsafasida texnologik taraqqiyot va ekologik muvozanat masalasining ijtimoiy-falsafiy tahlili. Tamaddun Nuri. – Qoraqalpog‘iston. 2025. - № 1. – B. 309-312. (09.00.00; №14).
11. N.N. Aliyev. Jamiyatda texnologiyalardan foydalanish madaniyati: virtual voqelik va real ta’sirlar. NamDU ilmiy axborotnomasi. – Namangan. 2025. - № 1. – B. 229-232. (09.00.00; №18).
12. N.N. Aliyev. Socio-philosophical approaches to solving conflicts between society and scientific and technical progress. Journal of social sciences and humanities reaserch fundamentals. Vol-4, Issue-12, 2024. – P. 87-92. (№ 15; SJIF - 6.8).
13. N.N. Aliyev. Philosophical aspects of the use of the scientific and technical potential of young people in the development of society. American journal of social sciences and humanities reaserch. Vol-4, Issue-12, 2024. – P. 282-286. (№ 26; SJIF - 6.5).